

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

F.F.Toxirov

EVROOSIYO IQTISODIY HAMJAMIYATINING TASHKIL ETILISHI VA DAVLATLARARO INTEGRATSIYANI TA'MINLAGASHGA QARATILGAN MAQSAD VA VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL